

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПороГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ

М. В. Трифонов¹, А. А. Макаров²

¹ФГБОУ ВО «ВГУ», Воронеж, Россия,

²Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

Аннотация. Синтезирован однопороговый алгоритм обнаружения радиосигнала произвольной формы с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой, наблюдаемого на фоне аддитивного гауссовского белого шума. Показана возможность сокращения времени принятия решения по сравнению с максимально правдоподобным алгоритмом обнаружения. Получены статистические характеристики эффективности синтезированного алгоритма: вероятность ложной тревоги и вероятность пропуска сигнала. Результаты конкретизированы для экспоненциально убывающего радиоимпульса.

Ключевые слова: пороговый алгоритм обнаружения; длительность; амплитуда; начальная фаза; огибающая; характеристики обнаружения.

CHARACTERISTICS OF THRESHOLD SERIAL ALGORITHM DETECTING OF RADIOSIGNAL WITH UNKNOWN AMPLITUDE, DURATION AND INITIAL PHASE

M.V. Trifonov¹, A. A. Makarov

¹ Voronezh State University, Voronezh, Russia,

²National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia

Abstract. The synthesis of threshold serial algorithm for detecting of arbitrary waveform radio signal with unknown amplitude, initial phase and duration are carried out. It was assumed that the radio signal is observed against the background of additive Gaussian white noise. Reduction of the detection time in compare with maximum likelihood algorithm has been show. Statistical characteristics of the efficiency of the synthesized detection algorithm are obtained: the probability of false alarms and signal skipping. The results are specified using examples of exponential radio pulses.

Keywords: threshold serial algorithm for detecting; duration; amplitude; initial phase; waveform envelope; detection characteristics.

1. ВВЕДЕНИЕ

Для многих практических приложений радиолокации, навигации, сейсмологии актуальна задача обнаружения радиосигнала с неизвестной длительностью [2,6]. В работе [7] рассмотрена задача обнаружения радиосигнала произвольной формы с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой. Однако синтезированные оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы обнаружения радиосигнала приводят к необходимости анализа принятой реализации на всём априорном интервале возможных значений длительности. В работе [9] был рассмотрен однопороговый алгоритм обнаружения сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью. Поскольку в ряде

практических приложений используются сигналы с высокочастотным заполнением (радиосигналы), целесообразно рассмотреть пороговый алгоритм обнаружения радиосигнала произвольной формы, начальная фаза, длительность, а также амплитуда которого в силу особенностей распространения являются априори неизвестными.

Пусть на вход приёмного устройства поступает реализация вида

$$\xi(t) = s(t, \tau_0, a_0, \varphi_0) + n(t), \quad (1)$$

состоящая из полезного сигнала $s(t, \tau_0, a_0, \varphi_0)$, определяемого как

$$s(t, a, \tau, \varphi) = \begin{cases} af(t) \cos(\omega t - \varphi), & 0 \leq t \leq \tau, \\ 0, & t < 0, \quad t > \tau, \end{cases} \quad (2)$$

и гауссовского белого шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0 . Здесь τ_0, a_0, φ_0 — неизвестные длительность, амплитуда и начальная фаза принимаемого сигнала соответственно, $f(t)$ — априори известная непрерывная ограниченная функция, описывающая форму огибающей узкополосного радиосигнала. Начальная фаза φ лежит в интервале $\varphi \in [0, 2\pi]$, длительность принимает значение $\tau \in [T_1, T_2]$. Сформулируем задачу в терминах теории проверки статистических гипотез. Подлежит проверке простая гипотеза $H_0: \xi(t) = n(t)$ — сигнал отсутствует в наблюдаемой реализации $\xi(t)$ против сложной альтернативы $H_1: \xi(t) = s(t, a_0, \tau_0, \varphi_0) + n(t)$ — сигнал присутствует. Располагая наблюдаемой реализацией $\xi(t)$, необходимо вынести решение в пользу одной из гипотез.

2. СИНТЕЗ ОДНОПороГОВОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ

Для синтеза алгоритма обнаружения воспользуемся методом максимального правдоподобия (МП) [4], согласно которому решение о наличии или отсутствии сигнала принимается на основе сравнения с порогом абсолютного (наибольшего) максимума логарифма функционала отношения правдоподобия (ФОР). При неизвестных амплитуде, длительности и начальной фазе логарифм ФОР зависит от трёх неизвестных параметров [4]

$$L(\tau, a, \varphi) = \frac{2a}{N_0} \int_0^\tau [\xi(t) - af(t) \cos(\omega t - \varphi)/2] f(t) \cos(\omega t - \varphi) dt. \quad (3)$$

Величину максимума логарифма ФОР $L = \sup_{a, \tau, \varphi} L(a, \tau, \varphi)$ можно найти с помощью его последовательной максимизации сначала по амплитуде и начальной фазе, а затем по длительности

$$L = \sup_{\tau} L(\tau), \quad L(\tau) = \sup_{a, \varphi} L(a, \tau, \varphi).$$

Выполнив максимизацию логарифма ФОР по амплитуде и начальной фазе аналогично [6], отбрасывая интегралы от членов, осциллирующих с удвоенной частотой 2ω , получаем

$$L(\tau) = \sup_{a, \varphi} L(a, \varphi, \tau) = \frac{N_0}{2} (X_1^2(\tau) + Y_1^2(\tau)) / \int_0^\tau f^2(t) dt. \quad (4)$$

В выражении (4) и далее используются следующие обозначения

$$X_1(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_0^\tau \xi(t) f(t) \cos(\omega t) dt, \quad (5)$$

$$Y_1(\tau) = \frac{2}{N_0} \int_0^\tau \xi(t) f(t) \sin(\omega t) dt. \quad (6)$$

Приёмное устройство формирует логарифм ФОП (4) всех возможных значений длительности из априорного интервала $\tau \in [T_1, T_2]$ и находит величину его наибольшего максимума. В результате сравнения величины максимума с порогом h выносятся решение о наличии или отсутствии сигнала. Значение порога h определяется выбранным критерием оптимальности.

Если требуется уменьшить время принятия решения, можно использовать пороговый алгоритм, согласно которому анализ решающей статистики (4) начинается в момент времени T_1 и прекращается либо в момент $\tau' < T_2$ первого превышения ею порога h , либо в момент времени T_2 , если порог не превышен. При этом время принятия решения не превосходит T_2 и может быть существенно уменьшено соответствующим выбором порога. Решение о наличии сигнала (2) в наблюдаемой реализации принимается, если реализация $L(\tau)$ пересекает порог h при $\tau' \in [T_1, T_2]$. В противном случае принимается решение об отсутствии сигнала. Тогда для времени принятия решения можем записать

$$T_a = \begin{cases} T_1, & \tau' < T_1, \\ \tau', & T_1 \leq \tau' \leq T_2, \\ T_2, & \tau' > T_2. \end{cases}$$

Блок-схема однопорогового приёмного устройства изображена на рис.1, где И обозначает интегратор на интервале времени $[0, t]$, $t \in [0, T_2]$, РУ — решающее устройство, осуществляющее сравнение выходного сигнала делителя с порогом и выносящее решение в пользу одной из гипотез, а R - это формирователь огибающей, структура которого показана на рис. 2.

В отличие от МП обнаружителя, синтезированного в [6], однопороговый обнаружитель не содержит пикового детектора, а решающее устройство принимает решение и прекращает анализ входной реализации при первом достижении порога.

Рис.1. Блок-схема однопорогового приёмного устройства

Рис.2. Блок-схема формирователя огибающей

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ

Перейдём к рассмотрению характеристик обнаружения. Важной характеристикой ПА обнаружения является среднее время принятия решения, которое можно определить, зная статистические характеристики случайной величины τ' . Наиболее полной характеристикой времени τ' первого достижения границы h реализацией логарифма ФОП является функция распределения времени первого достижения границы. Обозначим $L_j(\tau) = L(\tau | H_j)$, T_{aj} — время принятия решения при условии справедливости гипотезы H_j , t_j — время первого достижения порога h реализацией случайного процесса $L_j(\tau)$, $F_j(h, T)$ — функция распределения времени t_j

$$F_j(h, T) = P\{t_j < T\}, \quad j = 0, 1. \quad (7)$$

Вероятность достижения границы $F_j(h, T)$ можно выразить через вероятность

$$G_j(h, T) = P\left\{L_j(\tau) < h, \tau_1 \leq \tau \leq T\right\}, \quad j = 0, 1 \quad (8)$$

недостижения процессом $L_j(\tau)$ границы h к моменту времени T

$$F_j(h, T) = 1 - G_j(h, T). \quad (9)$$

Для того, чтобы найти функцию (8) вначале будем исследовать статистические характеристики случайных процессов $L_j(\tau)$. Подставим выражения (5), (6) в (4), отбросив при этом интегралы от тех функций, которые осциллируют с удвоенной частотой. Получим

$$L_j(\tau) = \frac{[jq(\min(\tau, \tau_0)) \cos \varphi_0 + N_c(\tau)]^2 + [jq(\min(\tau, \tau_0)) \sin \varphi_0 + N_s(\tau)]^2}{q(\tau)}. \quad (10)$$

Здесь используются следующие обозначения:

$$q(\tau) = \frac{2a_0^2}{N_0} \int_0^\tau f^2(t) dt, \quad (11)$$

$$N_c(\tau) = \frac{2a_0}{N_0} \int_0^\tau n(t) \cos(\omega t) dt, \quad (12)$$

$$N_s(\tau) = \frac{2a_0}{N_0} \int_0^\tau n(t) \sin(\omega t) dt. \quad (13)$$

Формула (11) — отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для сигнала длительностью τ . Выражения (12), (13) представляют собой шумовые составляющие, которые являются линейными преобразованиями гауссовского случайного процесса, то есть также являются гауссовскими. Эти величины имеют нулевые математические ожидания и следующие корреляционные функции

$$\langle N_c(\tau_1) N_c(\tau_2) \rangle = \langle N_s(\tau_1) N_s(\tau_2) \rangle = \frac{N_0}{4a_0^2} q(\min(\tau_1, \tau_2))$$

$$\langle N_c(\tau_1) N_s(\tau_2) \rangle = 0$$

В (10) перейдем новой переменной $\lambda = q(\tau)$, $\Lambda_1 \leq \lambda \leq \Lambda_2$, $\Lambda_1 = q(T_1)$, $\Lambda_2 = q(T_2)$, и, учитывая, что $q(\min(\tau, \tau_0)) = \min(q(\tau), q(\tau_0))$, получаем

$$L_j(\lambda) = \frac{[j \min(\lambda, \lambda_0) \cos \varphi_0 + N_c(\lambda)]^2 + [j \min(\lambda, \lambda_0) \sin \varphi_0 + N_s(\lambda)]^2}{\lambda}. \quad (14)$$

Раскрыв скобки в выражении (14) и введя некоторые обозначения, имеем

$$L_j(\lambda) = \frac{j \min^2(\lambda, \lambda_0) + 2j \min(\lambda, \lambda_0) N_1(\lambda) + N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{\lambda}, \quad (15)$$

где $N_1(\lambda) = N_c(\lambda) \cos \varphi_0 + N_s(\lambda) \sin \varphi_0$. Обозначим $\lambda_0 = q(\tau_0) = z_0^2$ — отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для принятого сигнала, $z_r^2 = \frac{2a_0^2 T_2}{N_0}$ — отношение сигнал/шум на выходе приёмника МП для прямоугольного импульса.

Случайные процессы $N_c(\lambda)$, $N_s(\lambda)$ являются гауссовскими и статистически независимыми, имеют нулевые математические ожидания и следующие корреляционные функции

$$\langle N_c(\lambda_1) N_c(\lambda_2) \rangle = \langle N_s(\lambda_1) N_s(\lambda_2) \rangle = \frac{N_0}{4a_0^2} \min(\lambda_1, \lambda_2). \quad (16)$$

Найдем вероятность (9) при отсутствии сигнала в принятой реализации, то есть при $j = 0$. В этом случае (15) примет вид

$$L_0(\lambda) = \frac{N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}. \quad (17)$$

Асимптотическое выражение для вероятности (8) в обозначениях λ получено в [1]

$$P\left\{L_0(\lambda) < h, \lambda \in [\Lambda_1, \Lambda_2]\right\} \approx \begin{cases} (\Lambda_1 / \Lambda_2)^{h \exp(-h)}, & h \geq 1, \\ 0, & h < 1. \end{cases} \quad (18)$$

Отсюда получаем приближенное выражение для (9)

$$F_0(h, T) \approx \begin{cases} 1 - \left(\int_0^{T_1} f^2(t) dt / \int_0^T f^2(t) dt \right)^{h \exp(-h)}, & h \geq 1, \\ 1, & h < 1. \end{cases} \quad (19)$$

Точность (19) возрастает с увеличением порога h .

Теперь найдем вероятность (9) при наличие сигнала в принятой реализации, то есть при $j = 1$. В этом случае (15) примет вид

$$L_1(\lambda) = \frac{\min^2(\lambda, \lambda_0)}{2\lambda} + \frac{\min(\lambda, \lambda_0)N_1(\lambda)}{\lambda} + \frac{N_c^2(\lambda) + N_s^2(\lambda)}{2\lambda}. \quad (20)$$

Перейдём в (20) к переменной $l = \lambda/\lambda_0$, где $T_1/\tau_0 \leq \lambda \leq T_2/\tau_0$. Тогда (20) примет вид

$$L_1(l) = z_0^2 \frac{\min^2(l, 1)}{2l} + z_0 \frac{\min(l, 1)N_1(l)}{l} + \frac{N_c^2(l) + N_s^2(l)}{2l}. \quad (21)$$

При больших ОСШ вклад последнего слагаемого в (21) будет незначителен, поэтому им можно пренебречь. Возвращаясь обратно к переменной λ , получаем

$$L_1(\lambda) \approx \frac{\min^2(\lambda, \lambda_0)}{2\lambda} + \frac{\min(\lambda, \lambda_0)N_1(\lambda)}{\lambda}. \quad (22)$$

Далее, воспользовавшись результатом работы [8], получаем выражение для функции распределения момента первого достижения границы процессом (22):

$$F_1(h, T) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi\Lambda_1}} \int_0^\infty \exp\left[-\frac{(\xi - h + \Lambda_1/2)^2}{2\Lambda_1}\right] \left\{ \Phi\left(\frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}} - \frac{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}}{2}\right) - \exp(\xi) \Phi\left(-\frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}} - \frac{\sqrt{\Lambda - \Lambda_1}}{2}\right) \right\} d\xi, \quad \Lambda \leq \lambda_0, \quad (23)$$

$$F_1(h, T) = 1 - \int_0^\infty \exp\left[-\frac{(\xi + \lambda_0/2)^2 + h^2 - h\lambda_0}{2\lambda_0}\right] \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} + \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}\right) - \exp(-\xi) \Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} - \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}\right) \right] \left\{ \Phi\left(h\sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0\Lambda_1}} + \xi\sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}}\right) \times \right. \quad (24)$$

$$\left. \times \exp\left[\frac{h\xi}{\lambda_0}\right] - \Phi\left(h\sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0\Lambda_1}} - \xi\sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}}\right) \exp\left[-\frac{h\xi}{\lambda_0}\right] \right\} \frac{d\xi}{\sqrt{2\pi\lambda_0}}, \quad \Lambda > \lambda_0,$$

где $\Lambda = q(T)$, $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \exp(-t^2/2)dt / \sqrt{2\pi}$ — интеграл вероятности.

По определению, вероятность ложной тревоги определяется

$$\alpha(h, T_2) = P\{t_0 < T_2\} = F_0(h, T_2). \quad (25)$$

Подставив (19) в (25), получаем приближенное выражение для вероятности ложной тревоги

$$\alpha(h) \approx \begin{cases} 1 - \left(\int_0^{T_1} f^2(t)dt / \int_0^{T_2} f^2(t)dt \right)^{h \exp(-h)}, & h \geq 1, \\ 1, & h < 1. \end{cases} \quad (26)$$

Вероятность пропуска сигнала определяется по формуле

$$\beta(h, T_2) = P\{t_1 > T_2\} = 1 - F_1(h, T_2). \quad (27)$$

Подставив (24) в (27), получим

$$\begin{aligned} \beta(h) \approx & 1 - \int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{(\xi + \lambda_0/2)^2 + h^2 - h\lambda_0}{2\lambda_0}\right] \left[\Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} + \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}\right) - \right. \\ & \left. \exp(-\xi) \Phi\left(\frac{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}{2} - \frac{\xi}{\sqrt{\Lambda - \lambda_0}}\right) \right] \left\{ \Phi\left(h \sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0 \Lambda_1}} + \xi \sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}}\right) \times \right. \\ & \left. \times \exp\left[\frac{h\xi}{\lambda_0}\right] - \Phi\left(h \sqrt{\frac{\lambda_0 - \Lambda_1}{\lambda_0 \Lambda_1}} - \xi \sqrt{\frac{\Lambda_1}{\lambda_0(\lambda_0 - \Lambda_1)}}\right) \exp\left[-\frac{h\xi}{\lambda_0}\right] \right\} \frac{d\xi}{\sqrt{2\pi\lambda_0}}, \Lambda > \lambda_0. \end{aligned} \quad (28)$$

В частном случае результаты совпадают с аналогичными вероятностями при использовании МП алгоритма обнаружения, который подробно рассмотрен в [7].

Применяя выражения (24), (19), можем рассчитать среднее время принятия решения $\langle T_{aj} \rangle$ при гипотезе H_j по формуле

$$\langle T_{aj} \rangle = T_1 P\{t_j < T_1\} + \langle t_j \rangle + T_2 P\{t_j > T_2\} = T_2 \left[\eta_1 + \int_{\eta_1}^1 [1 - F_j(h, \eta)] d\eta \right].$$

Для определения величины порога использовался критерий Неймана – Пирсона, согласно которому порог h_p выбирался из следующего условия: $\alpha(h_p) = p$, где p – заданная величина.

При использовании МП алгоритма обнаружения [7] время анализа является максимально возможным, и принимает значение, равное T_2 . Выигрыш во времени принятия решения ПА по сравнению с алгоритмом МП будем характеризовать величинами относительного времени принятия решения

$$\chi_j = \langle T_{aj} \rangle / T_2, \quad (29)$$

которые показывают, насколько сокращается время принятия решения ПА обнаружения по сравнению с временем T_2 , требуемым для принятия решения МП алгоритмом.

В качестве примера конкретизируем полученные выражения для экспоненциального убывающего радиоимпульса со скошенной вершиной. Функцию, описывающую форму огибающей радиоимпульса запишем в виде

$$f(t) = C \exp(-\kappa t/T_2), \quad (30)$$

где κ – величина, которая характеризует скорость изменения (наклон) экспоненты,

$$C = \sqrt{\frac{2\kappa}{1 - \exp(-2\kappa)}} \quad (31)$$

— нормирующий множитель, введенный для того, чтобы энергия радиосигнала формы (30) максимальной длительности T_2 не зависела от выбора параметра κ и равнялась энергии прямоугольного радиоимпульса единичной амплитуды, имеющего ту же длительность. Поэтому можно сравнивать эффективность алгоритмов обнаружения сигналов, имеющих одинаковые энергии, но с разными скоростями изменения огибающей.

Рис.3. Относительное время принятия решения при наличии сигнала

Рис.4. Вероятность пропуска сигнала

На рисунке 3 изображена зависимость выигрыша в среднем времени принятия решения χ_1 (29) от ОСШ z_r^2 при различных значениях вероятности ложной тревоги p . Сплошной кривой соответствует $p = 0.1$, штриховой — $p = 0.01$, пунктирная — $p = 0.001$.

На рисунке 4 показана зависимость вероятности пропуска сигнала β от ОСШ z_r^2 при различных значениях вероятности ложной тревоги p . Сплошной кривой соответствует $p = 0.1$, штриховой — $p = 0.01$, пунктирной — $p = 0.001$. Как видно из рисунков 3, 4, увеличение ОСШ приводит к уменьшению среднего времени принятия решения и вероятности пропуска сигнала.

Рис.5. Относительное время принятия решения при наличии сигнала

Рис.6. Вероятность пропуска сигнала

На рисунках 5 и 6 показаны зависимости выигрыша в среднем времени принятия решения χ_1 и вероятности пропуска сигнала β соответственно от динамического диапазона возможных значений длительности $k = T_2 / T_1$. Кривые построены при различных вероятностях ложной тревоги p . Сплошной кривой соответствует $p = 0.1$, штриховой — $p = 0.01$, пунктирной — $p = 0.001$. Как видно из рисунков 5, 6, время принятия решения и вероятность пропуска сигнала сильно зависят от величины динамического диапазона возможных значений длительности.

Рис.7. Относительное время принятия решения при наличии сигнала

На рисунке 7 изображены зависимости выигрыша в среднем времени принятия решения χ_1 от ОСШ z_r^2 , построенные при различной величине наклона экспоненты,

при этом сплошной кривой соответствует отрицательный наклон ($\kappa = -1$), а штриховой – положительный ($\kappa = 1$). Таким образом, для импульса с возрастающей вершиной применение однопорогового последовательного алгоритма приводит к большему снижению времени принятия решения по сравнению с убывающим радиоимпульсом.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение однопорогового последовательного алгоритма обнаружения радиосигнала с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой позволяет заметно сократить среднее время принятия решения по сравнению с алгоритмом максимального правдоподобия. При этом пороговый и максимально правдоподобный алгоритмы обеспечивают одинаковое качество обнаружения радиосигнала с неизвестными амплитудой, длительностью и начальной фазой. Среднее время принятия решения однопорогового алгоритма зависит от формы огибающей радиосигнала и величины динамического диапазона изменения неизвестной длительности вследствие нелинейности алгоритма.

5. БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект FSWF-2020-0022).

ЛИТЕРАТУРА

1. Трифонов А.П. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех / А.П. Трифонов, Ю.С. Шинаков. — М.: Радио и связь, 1986. — 268с.
2. Трифонов А.П. Приём сигнала с неизвестной длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2002. Т.45, №7. С.625–637.
3. Трифонов А.П. Эффективность оценки длительности сигнала с неизвестной амплитудой / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, П.А. Кондратович // Изв. ВУЗов. Радиоэлектроника. 2011, Т.54, №11. С.3–12.
4. Тихонов В.И. Оптимальный приём сигналов / В.И. Тихонов, — М.: Радио и связь, 1983. — 320с.
5. Тихонов В.И. Марковские процессы. / В.И. Тихонов, М.А. Миронов, — М.: Радио и связь, 1977. — 488 с.
6. Трифонов А.П. Обнаружение сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, П.А. Кондратович // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2011, Т.54, №5. С.391–401.
7. Трифонов А.П. Обнаружение радиосигнала с неизвестными длительностью, амплитудой и начальной фазой / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.В. Трифонов // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 2015, Т.58, №5. С.401–414.
8. Трифонов А.П. Статистические свойства высоты и положения абсолютного максимума марковского случайного процесса типа Башелье / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.Б. Беспалова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. — 2014. — №4. — С.54–65.
9. Трифонов А.П. Характеристики однопорогового последовательного алгоритма обнаружения сигнала с неизвестными амплитудой и длительностью / А.П. Трифонов, Ю.Э. Корчагин, М.В. Трифонов // Сборник докладов XIX международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» Т.1, Воронеж. — 2013. — С. 261–270.

REFERENCES

1. Trifonov, A. P. Shinakov, Yu. S. Joint discrimination of signals and estimation of their parameters against hindrances. M.: Radio I Svyaz', 1986. – 268 p.
2. Trifonov, A. P. Reception of a signal with unknown duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2002, Vol. 45, No. 7. – Pp. 571-582
3. Trifonov, A. P. The efficiency of estimation duration signal with unknown amplitude / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Kondratovich P.A. // Radioelectronics and Communications Systems, 2011, Vol. 54, No. 11. – Pp. 3-12
4. Tikhonov, V.I. Optimal signal reception. M.: Radio I Svyaz', 1983. – 320 p.
5. Tikhonov, V.I., Mironov M.A. Markov processes. M.: Radio I Svyaz', 1977. – 488 p.
6. Trifonov, A. P. Detection of a signal with unknown amplitude and duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Kondratovich P.A. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2011, Vol. 54, No. 5. – Pp. 354-363
7. Trifonov, A. P. Detection of Radio Signals with Unknown Duration, Amplitude, and Initial Phase / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Trifonov M.V. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2015, Vol. 58, No. 5. – Pp. 361-372
8. Trifonov, A. P. Statistical properties of height and provisions of absolute maximum Markov processes Bachelier type / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Bespalova M.B. // Proceedings of Voronezh State University, Series: Physics, Mathematics 2014, No. 4. – Pp. 54-65
9. Trifonov, A. P. Characteristics of threshold serial algorithm for detecting of signal with unknown amplitude and duration / Trifonov A. P., Korchagin Yu.E., Trifonov M.V. // RLNC, 2013 – Pp. 261-270